

КОНЦЕПЦІЯ КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

**JEL Classification: L83, Z32, Z11, M21,
SECTION "ECONOMICS": Економіка**

Анотація. Статтю присвячено формуванню загальної концепції конкурентного розвитку туристичних підприємств (ТП) на основі креативних індустрій (КІ) як стратегічного інструменту оновлення та модернізації туристичної галузі відповідно до сучасних реалій. У запропонованій концептуальній моделі конкурентного розвитку ТП на основі КІ обґрунтовано загальну ідею та мету такого розвитку, подано наукову гіпотезу, визначено його цілі та завдання, ресурсне забезпечення, фактори, інструменти, та окреслено очікувані результати. Поєднання креативних індустрій з інноваційними підходами та оптимізацією використання людського капіталу і ресурсно-інфраструктурних можливостей здатне забезпечити створення і реалізацію конкурентоспроможного туристичного продукту підприємства. Упровадження основних засад зазначеної моделі у практичну діяльність ТП має забезпечити вдосконалення та підвищення ефективності як самого підприємства, так і туристичного комплексу дестинацій, регіонів та держави. Уточнено сутність поняття розвитку ТП на основі КІ. Розвинуто аспекти концептуалізації підходу до розвитку ТП на основі інтеграції потенціалу КІ та певних компетенцій.

Ключові слова: туристичне підприємство, креативні індустрії, творчий потенціал підприємства, конкурентний розвиток підприємства, креативна економіка.

Annotation. In recent years, the concept of creative industries (CI) has been increasingly used in the work of many tourism enterprises (TE), acting as an increasingly significant factor in their competitiveness. Building a holistic conceptual systemic picture of the development of TE based on CI in modern conditions requires a separate justification. The article is devoted to the formation of a general concept of the competitive development of TE based on CI as a strategic tool for updating and modernizing the tourism industry in accordance with the modern realities of economic, social, technological, environmental and political transformations. The proposed conceptual model of the competitive development of TE based on CI substantiates the general idea and goal of such development, presents a scientific hypothesis, defines its goals and objectives, resource provision, factors, tools, expected results. The combination of CI with innovative approaches and optimization of the use of human capital and resource and infrastructure capabilities can ensure the creation and implementation of a competitive tourism product of the enterprise. The implementation of the basic principles of the author's model in the practical activities of TE should ensure the improvement and increase in the efficiency of both the enterprise itself and the tourist complex of destinations, regions and the state. The proposed conceptual model of competitive development of TE based on CI can be considered suitable and applicable to the entire variety of enterprises and institutions in the tourism sector of any profile, scale of activity and strategic vector of development. Each profile type of CI significantly involves the use of its components in the tourist service and the tourism business in general, contributing through creativity and creative originality to increasing consumer interest in unique creative tourism products. The essence of the concept of the development of TE based on CI has been clarified. Aspects of the conceptualization of the approach to the development of TE based on the integration of the potential of CI and certain competencies have been developed.

Keywords: tourism enterprise, creative industries, creative potential of the enterprise, competitive development of the enterprise, creative economy.

Вступ

Розвиток туристичної індустрії в останній час у світі та в Україні стрімко розвивається, охоплюючи туристичними відвідуваннями все більше територій та об'єктів («зростання вшир»), а також формуючи та упродовжуючи все більш різноманітні форми та засоби туристичного обслуговування («розбудова вглиб»), за всіма секторами туристичної галузі та цільовими напрямками туризму. Урізноманітнення сервісних форм в туризмі демонструє все більшу актуальність упродовження в практику туристичного бізнесу неординарних та оригінальних підходів, що базуються на КІ – видах економічної діяльності, підґрунтям для успіху яких є феномен творчості. В останні роки концепція КІ все активніше застосовується в роботі багатьох ТП, виступаючи все більш суттєвим фактором їх конкурентоспроможності. У наукових джерелах проблематика розвитку ТП на основі КІ представлена досить широко, проте зазвичай присвячена лише окремим фрагментарним аспектам КІ в туризмі. Побудова цілісної концептуальної системної картини розвитку ТП на основі КІ в сучасних умовах потребує окремого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. КІ як один із важливих факторів розбудови туристичної галузі та розвитку туризму загалом аналізуються у багатьох наукових публікаціях, проте вони розглядаються у більшості випадків достатньо поверхнево, із вказанням та описом характеру впливу зазвичай на туристичну сферу в цілому, або на регіональні чи цільові аспекти розвитку туризму, без його конкретизації щодо ТП. Серед українських науковців у першу чергу проблемам використання КІ в туризмі приділяють увагу В. Воронкова [3], А.Череп [3], О.Череп [3], Е.Нікітенко [4], І.Панова [5], В.Степаненко [5], А.Печенюк [6] та ін. Вказані та інші праці значною мірою можуть виступати у якості бази для побудови комплексної багатоаспектної моделі розвитку ТП на основі КІ як важливого фактору їх конкурентоздатності.

Метою статті є формування загальної концепції конкурентного розвитку ТП на основі КІ як стратегічного інструменту оновлення та модернізації туристичної галузі відповідно до сучасних реалій економічних, соціальних, технологічних, екологічних та політичних трансформацій, а також уточнення сутності поняття розвитку ТП на основі КІ та ідентифікація аспектів концептуалізації підходу до розвитку ТП на основі інтеграції потенціалу КІ та певних компетенцій.

Результати

Розвиток ТП на основі КІ необхідно розглядати як певний процес цілеспрямованого характеру. Такий процес направлено на покращення певних бізнес-моделей шляхом інтеграції певних складових (творчі практики, культурні ресурси, інтелектуальний капітал, інноваційні технології) у створення туристичних продуктів, послуг для подальшого забезпечення стійких конкурентних переваг.

Аналіз численних наукових праць, вітчизняних та міжнародних нормативних документів у сфері КІ та їх використання в організації туристичної діяльності дозволяє сформулювати комплексну модель конкурентного розвитку ТП на базі КІ. Основні параметри та провідні змістовні позиції цієї концептуальної моделі представлено в табл. 1.

Пропонована комплексна модель осучаснення розвитку ТП, що базується на пріоритетному застосуванні технологій КІ, на наш погляд, є максимально осмисленою та збалансованою реакцією на сучасні виклики, які постають перед туристичною індустрією в умовах посиленої конкуренції між суб'єктами туристичного бізнесу в національному, міжнародному та глобальному масштабі. Головною ідеєю концепції є здатність інтеграції КІ з інноваційними підходами та оптимізацією використання людського капіталу і ресурсно-інфраструктурних можливостей при максимальному врахуванні всіх факторів та умов забезпечити створення і реалізацію конкурентоспроможного туристичного продукту будь-якого рівня та характеру – від окремих епізодичних послуг до комплексних їх пакетів у рамках окремих туристичних подорожей.

Представлена модель є синтезом теоретико-методологічних підходів та практичних аспектів туристичного менеджменту, що дозволяє її трактувати як загальну універсальну базу стратегічного управління туристичною діяльністю в першу чергу на рівні підприємства, з подальшим застосуванням на вищих рівнях – регіону, галузі, країни.

Таблиця 1

Основні параметри моделі конкурентного розвитку ТП на базі КІ

Параметр	Основний зміст параметру
Загальна ідея	КІ – важливий фактор конкурентного розвитку ТП
Мета	Формування дієвої моделі розвитку ТП на основі узгодження та інтеграції КІ, інновацій та ресурсів для створення конкурентоспроможних туристичних продуктів і забезпечення сталого збалансованого розвитку туристичної індустрії
Наукова гіпотеза	Комплексне взаємоузгоджене використання ресурсного та інституційного забезпечення і механізмів інтеграції КІ у діяльність ТП є запорукою формування його унікальних туристичних продуктів і стійких конкурентних переваг, підґрунтям сталого розвитку та бізнесового успіху
Цілі та завдання	<ul style="list-style-type: none"> - вивчення та максимальне застосування КІ і їх ключових характеристик (технологій, творчих підходів) у комплексні туристичні продукти та окремі спеціалізовані сервіси; - підвищення якості та результативності бізнес-процесів ТП за рахунок упровадження креативних інноваційних технологій; - забезпечення креативності людського капіталу та фахових творчих компетентностей персоналу ТП; - посилення ресурсної та інфраструктурної бази туристичних дестинацій за рахунок творчого потенціалу в дизайні та мистецтві; - активізація бізнесового та публічно-приватного партнерства взаємодії в туристичній сфері; - моніторинг ефективності упровадження КІ у діяльність ТП, відстеження та контроль їх впливу на формування конкурентних переваг на внутрішньому та зовнішньому ринках
Умови та фактори	Оцінка місця та ролі КІ і їх характеристик серед умов та факторів забезпечення комерційного й іміджевого успіху ТП: соціально-культурних, фінансово-економічних, геополітичних та політико-правових, організаційно-управлінських та маркетингово-популяризаційних тощо
Ресурси	Аналіз та оцінка креативності ресурсного забезпечення діяльності ТП за видами ресурсів: природних, культурно-історичних, людських (трудових), матеріально-інфраструктурних, інформаційних, фінансово-інвестиційних
Інструменти	Максимальне задіяння у якості інструментів розвитку ТП механізмів інноваційного розвитку, креативної взаємодії, організаційного удосконалення, маркетингового, інвестиційно-фінансового, інституційного та інфраструктурного забезпечення
Результати	<ul style="list-style-type: none"> - унікальні туристичні продукти з яскраво вираженою креативною складовою; - стабільна конкурентоспроможність ТП відповідно обраній стратегії розвитку; - розширення та закріплення присутності ТП на внутрішньому та зовнішніх ринках; - відчутність сприяння ТП активізації соціокультурного та економічного розвитку територій; - високий рівень інноваційного розвитку ТП та помітний вплив на прогресивність туристичної галузі регіону і країни; - зростання популярності ТП, збільшення туристичних потоків, покращення іміджу туристичних дестинацій

Джерело: складено автором.

Метою концепції є побудова моделі розвитку ТП, що забезпечує його конкурентоздатність шляхом поєднання КІ, інноваційних рішень та оптимізації використання ресурсів. В основу наукової гіпотези покладено твердження про те, що загальний бізнесовий успіх та конкурентоспроможність підприємства – суб'єкта туристичної діяльності залежить від міри інтегрованості застосування характеру використання ресурсів, інституційного забезпечення та технологій КІ, включно з творчим потенціалом інноваційних технологій.

Цілі та завдання концепції передбачають першочергове втілення КІ та творчих підходів у змістовне й іміджеве наповнення продуктів ТП, з їх поєднанням із інноваційними управлінськими процесами та креативною маркетинговою діяльністю, оптимальним використанням ресурсного потенціалу та інфраструктурною базою, інтеграцією в межах публічно-приватного партнерства, що стає ключовим підґрунтям для формування конкурентних переваг ТП. Цілі та завдання такого розвитку віддзеркалюють стратегічний вектор національної і міжнародної туристичної політики та узгоджуються із сучасними тенденціями сталого і збалансованого розвитку, діджиталізації бізнесу та інших сфер життя, постулатами креативної економіки та «економіки вражень».

Фактори та умови, що сприяють життєвості і практичній значущості запропонованої концепції, базуються на визначенні місця КІ у забезпеченні сприятливого як внутрішнього, так і зовнішнього середовища діяльності та конкурентного розвитку ТП. Соціально-культурні, фінансово-економічні, геополітичні та політико-правові, організаційно-управлінські та маркетингово-популяризаційні чинники тією чи іншою мірою містять у собі окремі риси та характеристики КІ, пріоритетність яких серед інших забезпечує унікальність та ринкову затребуваність туристичних продуктів і в підсумку конкурентоздатність самого ТП. Комплексне врахування зазначених факторів та умов у діяльності ТП покликане вчасно визначити основні можливості та загрози, оцінити й порівняти сильні та слабкі сторони ТП, що дозволяє оптимізувати управлінські рішення відповідно до сучасних реалій, забезпечує використання КІ у діяльності ТП як ключового базису його стійких конкурентних переваг, що в свою чергу сприяє і збалансованому розвитку туристичних дестинацій.

Ресурсною базою конкурентного розвитку ТП на основі КІ виступає широкий спектр потенційних та наявних цінностей, запасів та можливостей, що створюють підґрунтя для максимального застосування феномену творчості як «змістовного ядра» креативності. Це природні, культурно-історичні, людські (трудові), матеріально-інфраструктурні, інформаційні та фінансово-інвестиційні ресурси тощо. Різноманіття походження і змісту застосовуваних ресурсів підкреслює комплексність туристичної галузі, де їх збалансоване використання забезпечує синергетичний ефект та максимально сприяє упровадженню інновацій і прогресивним модернізованим трансформаціям з пріоритетною увагою до їх креативності.

Представлені в моделі інструменти конкурентного розвитку ТП на базі КІ передбачають конкретні механізми практичної реалізації запропонованих підходів. Упровадження інноваційних технологій, організаційні прогресивні зміни, креативна взаємодія на засадах взаємовигідного партнерства, оригінальність просування продукту на ринки, креативні стартапи для залучення інвесторів та оптимальне використання джерел фінансування, інституційна та інфраструктурна підтримка створюють необхідний базис для переходу ТП на сучасні прогресивні рейки свого конкурентного розвитку, сприяючи удосконаленню туристичного комплексу регіону та держави. Взаємоузгоджене використання зазначених інструментів забезпечує як внутрішнє організаційне вдосконалення ТП, так і оптимізацію його зовнішніх зв'язків у сервісно-технологічному та маркетингово-популяризаційному напрямках, і в кінцевому підсумку зміцнює стійкість до викликів та загроз.

Головним результатом застосування пропонованої концепції на практиці є унікальний туристичний продукт помітного інноваційного та креативного змісту, який без великих витрат на ринкове просування у стислі терміни виявиться затребуваним та популярним на тривалий час і закріпить конкурентні переваги ТП по його виробництву та реалізації. Очевидними є подальші позитивні наслідки такої трансформації більшості ТП у напрямі покращення туристичного іміджу, підвищення популярності та відвідуваності (а відтак і прибутковості) окремих регіонів і дестинацій, та галузевого туристичного комплексу держави загалом. Таким чином, з певною обережністю можна прогнозувати можливість «каскадного» позитивного ефекту від упровадження та максимального застосування технологій і підходів КІ у діяльності ТП, що через підвищення їх конкурентоспроможності забезпечить удосконалення та збільшення репутаційної і фінансово-економічної продуктивності туристичного комплексу дестинацій, регіонів та держави.

Запропоновану концептуальну модель конкурентного розвитку ТП на основі КІ можна вважати придатною та застосовуваною для усього різноманіття ТП і закладів сфери туризму будь-якого профілю, масштабу діяльності та стратегічного вектору розвитку (туроператорських, турагентських, екскурсійних, спеціалізованих на туризмі транспортних, розважальних, оздоровчих, лікувальних, спортивних, готельних та ресторанных тощо). Кожен профільний різновид КІ [7]

помітною мірою передбачає використання своїх компонентів у туристичному сервісі та туристичному бізнесі загалом, сприяючи через креатив та творчу оригінальність підвищенню інтересу споживачів до сформованих та виведених на ринок унікальних креативних туристичних продуктів, і відповідно забезпечуючи конкурентні переваги ТП, регіонів та DESTИНАЦІЙ.

Таким чином, сформовано концепцію конкурентного розвитку ТП на основі КІ. Фундаментальною основою цієї концепції є поєднання системного характеру окремих складових (ресурсний потенціал, цільові вектори, інструменти розвитку) у певну модель.

Набули подальшого розвитку аспекти концептуалізації підходу, базою якого виступає інтеграція (потенціал КІ, компетенцій (підприємницькі, креативні)) системного характеру задля подальшого створення певної бізнес-моделі. Така модель має інноваційний тип. При цьому враховується ідентифікація певної кореляції (структурно-функціональної спрямованості) між ТП, КІ та частиною персоналу. Це, у свою чергу, дає змогу сформувати туристичні продукти, посилити продуктивність діяльності ТП та конкурентні переваги.

Висновки

КІ як види економічної діяльності, що засновані на феномені творчості, в сучасних умовах відіграють ключову роль у забезпеченні конкурентних переваг ТП будь-якого профілю та масштабу. Уточнено сутність поняття розвитку ТП на основі КІ. У запропонованій концептуальній моделі конкурентного розвитку ТП на основі КІ обґрунтовано загальну ідею та мету такого розвитку, подано наукову гіпотезу, визначено його цілі та завдання, ресурсне забезпечення, фактори, інструменти, та окреслено очікувані результати. Поєднання КІ з інноваційними підходами та оптимізацією використання людського капіталу і ресурсно-інфраструктурних можливостей при максимальному врахуванні всіх факторів та умов здатне забезпечити створення і реалізацію конкурентоспроможного туристичного продукту ТП. Упровадження основних засад зазначеної моделі у практичну діяльність ТП через підвищення їх конкурентоздатності має забезпечити вдосконалення та підвищення іміджевого і фінансово-економічного ефекту як самого ТП, так і туристичного комплексу DESTИНАЦІЙ, регіонів та держави. Розвиток ТП пропонується на базі підходу, базою якого виступає інтеграція (потенціал КІ, компетенцій (підприємницькі, креативні)) системного характеру задля подальшого створення певної бізнес-моделі. Сформовано концепцію конкурентного розвитку ТП на основі КІ. Розвинуто аспекти концептуалізації підходу до розвитку ТП на основі інтеграції потенціалу КІ, певних компетенцій.

Список використаних джерел:

1. Tseng H.P., Cheng J.S., Xiang Y., Liu C.W. Designing Business Model for Small Tourism Enterprise: Creative Tourism Perspective. *Journal of Tourism Research & Hospitality*. Vol. 5. Issue 4. 2016. DOI: 10.4172/2324-8807.1000165
2. OECD. *Tourism and the Creative Economy*. Paris : OECD Publishing, 2014. 192 p.
3. Воронкова В. Г., Череп А. В., Череп О. Г. Концепція розвитку креативних індустрій в європейському туризмі. *Теоретико-прикладні аспекти розвитку туризму та гостинності в умовах міжнародної економічної інтеграції : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпро, 27 трав. 2022 р.)*. Дніпро : ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет», 2022. Дніпро: Дніпровський гуманітарний університет. С. 10–13.
4. Нікітенко Е. Креативні технології туризму як виклик креативно-цифрового суспільства і особистості. *Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії*. 2019. Освіта як чинник формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя, 2019. С. 119–122.
5. Панова І. О., Степаненко В. І. Креативні індустрії як чинник розвитку туризму в Полтавській області. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм»*. 2022. Вип. 15. С. 115–124.
6. Печенюк А. П. Креативність як основа стратегії туристичного розвитку сільських територій. *Економіка та управління АПК*. 2020. № 1. С. 76–83.
7. Про затвердження видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 265-р. URL : <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhnoyi-diyalnosti-yaki-nalezhat-do-kreativnih-industrij>